

EKRAN SAN’ATIDA TASVIRIY SAN’AT ASOSLARINING MUHIMLIGI: KARTINALARNING EKRANGA KO‘CHISHI

Normenova Ajar

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17417465>

Annotatsiya. Ushbu maqola haqiqiy san’at yangi bir san’at asarini yaratishi haqida. Eng qadimgi san’at turi - tasviriy san’atning ekranga ko‘chishida o‘ziga xos yondashuv. Ijodkorning ilhom manbai faqatgina boshqa bir san’atkorning ijod mahsuli bo‘lishi mumkinligi haqida.

Odam insoniy qiyofasini saqlashi, yuragi urib turishi va uning qalbi san’atga oshufta bo‘lishi uchun, ko‘zlari ichki tug‘yon orqali yuzaga kelgan go‘zalliklardan bahramand bo‘lishi zarurligi xususida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: san’at, tasviriy san’at, kino, badiiy film, animatsion film, aka-uka Lyumerlar, Salvador Dali, Rene Magrit, Kamoliddin Bekzod, Frida Kalo, Stiven Spilberg, Stenli Kubrik, Jeyms Kameron.

Annotation. This article is devoted to how true art is capable of giving birth to a new work of art. It explores a unique approach to transferring one of the oldest forms of art — visual art — onto the screen. It also emphasizes the idea that a creator’s source of inspiration can only be found in the work of another artist.

In order for a person to retain their human essence, for their heart to keep beating and their soul to remain in love with art, their eyes must be able to perceive beauty born from inner emotional experiences.

Key words: Art, Visual art, Cinema, Feature film, Animated film, Lumière brothers, Salvador Dalí, René Magritte, Kamoliddin Behzod, Frida Kahlo, Steven Spielberg, Stanley Kubrick, James Cameron.

Аннотация. Эта статья посвящена тому, как подлинное искусство способно рождать новое художественное произведение. В ней рассматривается особый подход к переносу одного из древнейших видов искусства — изобразительного — на экран. Также подчёркивается мысль о том, что источник вдохновения для творца может быть только в творчестве другого художника.

Чтобы человек сохранял свой человеческий облик, чтобы его сердце продолжало биться и душа оставалась влюблённой в искусство, его глаза должны уметь видеть красоту, рожденную внутренними переживаниями.

Ключевое слова: Искусство, Изобразительное искусство, Кино, Художественный фильм, Анимационный фильм, Братья Люмьер, Сальвадор Дали, Рене Магритт, Камолитдин Бехзад, Фрида Кало, Стивен Спилберг, Стэнли Кубрик, Джеймс Кэмерон.

Insoniyat ibtidoiy davrda ham hissiyotlarini ifodalashda o‘zlari bilmagan holda san’atga murojaat qilishgan. Bunga isbot sifatida g‘orda topilgan, qoya toshlardagi tasvirlarni ko‘rsatishimiz mumkin. O‘sha davr odamlarining kun davomida, chin ma’noda tirikchilik dardida, yurgan payti ham o‘zini ifoda etish istagi, insoniyatni bugungi yuqori intellekt egasi sifatida shakllanishida muhim o‘rin egallaydi. Bashariyat yo‘q bo‘lib ketmasligining oldini olib turuvchi, yashab qolish uchun har qanday ishni qilishdan tiyib turuvchi va albatta hamdardlik tuyg‘usini uyg‘otuvchi - san’atdir! Xususan, tasviriy san’at bu borada eng qadimiy san’at turi

hisoblanadi. Inson harf, yozish uyoqda tursin, hatto gapirmasdan oldin voqelikni tasvirga tushira olgan. “Muzlik davri” animatsion filmdagi qoyatoshda ov tasvirini tomosha qilayotgan yo‘lovchilar(Mamont, yo‘lbars, yalqov va bolakay) epizodi, har qanday tosh yurak kishini ko‘ziga yosh olishga majbur qiladi. Shu o‘rinda O‘tkir Hoshimovning “Daftar hoshiyasidagi bitiklar” dan quyidagi fikrlarni keltirib o‘tish joiz:

Kiyik och qolmaslik uchun ko‘kat yeydi. Ammo bir-birini o‘ldirmaydi. Sher och qolmaslik uchun kiyikni yeydi. Ammo bir-birini o‘ldirmaydi. Odam ko‘katni ham yeydi. Kiyikni ham yeydi. Ko‘ngil hushi uchun sherni ham o‘ldiradi... Keyin.. urush qilib, bir-birining boshini yeydi... “Tabiat gultoji”

Darhaqiqat, inson va insoniyat boshiga kelayotgan falokatlarning bosh sababchisi uning o‘zidir. Aslida mamont timsolida o‘z to‘dasidan, yaqinlaridan, oilasidan ayrilgan odamni ko‘ramiz. U qachonlardir boshchilik qilgan jamoasi, ikki qabila o‘rtasidagi ovqat uchun kurashda, qondoshlarini yo‘qotganlikda, ko‘proq o‘zini ayblaydigan yolg‘iz jangchi. U kurashda to‘xtamagan. Bolakay obrazida – ezgulikni ko‘ramiz. U juda kichik va o‘jiz. Ammo tirik! O‘zining mavjudligi bilan inson qalbi muzlab qasos o‘tiga bel bog‘lamasligi uchun uni tafti bilan isitadi. Meni(mamont) o‘z farzandini o‘ldirgan odamlarga nisbatan uyg‘ongan g‘azabi, bolakay hartumini ushlashi bilan g‘oyib bo‘ladi. Ayrim kattalar nazdida bolalar uchun multfilm hisoblangan bu san‘at asari, “kattalar”ga ko‘zgudir. Bu animatsion film hatto o‘smirlarga ham og‘irlik qilishi mumkin. Tasvirni ko‘rish va uni o‘qish mutlaqo boshqa-boshqa holatdir. Albatta har qanday yoshdagi tomoshabin o‘ziga kerakli hissiyotni olishi mumkin. Ammo, rassomning animatsiyada ishlatgan ranglari biz kattalar uchun alohida “messege” vazifasini o‘taydi. Asosan sovuq ranglar ishlatilgan “Muzlik davri” bizning qalbimizda iliqlik uyg‘otishi, tasviriy san‘atning kuchidir. Ha aynan, chunki u avvalo alohida chizilgan kartinalardan iborat kadrlar ketma-ketligidir. Qanday qilib biror aktyor qatnashmagan, chizilgan rasm bizda shuncha hissiyot uyg‘ota oldi?! – degan o‘rinli savol tug‘ilishi tabiiy. Lekin tasvir bilan ifodalanadigan har qanday san‘at turlari: kino, serial, animatsion film, anime, video klip, ko‘rsatuv, tok-shou bo‘lsin, uning asosida tasviriy san‘at asoslari turadi.

Butun dunyo kinomatografiya tarixida birinchi film sanalafdigan “La-Suita vokzaliga poyezdning kirib kelishi”ni,1895-yil 18-dekabr Parijning Gran-kafe yerto‘lasida namoyish etgan aka-uka Lyumerlar ham undan avvalroq chizilgan “San-Lizer vokzaliga poyezdning kirib kelishi” kartinasidan ilhomlanishgan. 2021-yil butun dunyoni hayratga solgan “Kalmar o‘yini” serialida ham ko‘plab tasviriy san‘at asarlariga ishora va havolalarni ko‘rishimiz mumkin. Eng mashhurlaridan biri bu – qonga belangan ayolning, ikki qo‘li bilan yuzini ushlash sahnasi. Albatta bu Edvard Munkning – “Qichqiriq” kartinasi. San‘at turlari har biri alohida o‘z yo‘nalishida mavjud. Ayni paytda ular, aslo bir-birini inkor qilmaydi. Aksincha bir-birini to‘ldirib, yangi san‘at asarining yaratilishiga sababchi bo‘ladi. Yuqorida keltirilgan misollar buning yaqqol dalili. Biri butun dunyo kinematografiyaning birinchi filmi bo‘lsa, ikkinchisi yaqin yillardagi serial. Ularni bog‘lab turuvchi asos – tasviriy san‘at. Ikkala kino qiymat va saviya darajasi bilan deyarli bir xil. Ehtimol tarix nuqtai nazaridan bir asrlik vaqt oralig‘idagi san‘at asarlarini qiyoslash xato bo‘lishi mumkin. Lekin ikkala film xronometraji, ha albatta biri qisqa metrajli film, ko‘p qismli serialni taqqoslash juda bahsli holat bo‘lishi mumkin. Ammo ular har xil davrlarda namoyish etilgan bo‘lsa ham, tomoshabinlarda bir xil hissiyotni uyg‘otgan. “Poyezdning kirib kelishi” odamlarni dahshatga solib, kafedan otilib chiqishlariga sabab bo‘lgan, bolalar o‘yini asosida tasvirga olingan serial butun Yer aholisini smartfon, noutbuk ekranlariga mixlab qo‘ydi. Har ikki vaziyatda ham tomoshabin ekranda namoyish etilgan voqelikni haqqoniy deb qabul qilib, ishongan. 2015-yil premyera qilingan “Noo‘rin shubha” nomli hind filmida

aytilgan gaplar: - Filmni qanchalik hayotdan yiroq ekanligini bilsak ham, uni ko‘ramiz. Qahramonlar bilan birga yashab o‘tamiz. Shuning uchun uni real qabul qilamiz. Chunki inson ko‘rganlariga ishonadi.”. Ha aynan shu qoida vizual san‘at turlarining asosi hisoblanadi. Ya‘ni axborot qabul qiluvchi asosiy sezgi organlaridan biri ko‘rish orqali bizning qalbimiz ko‘zgusi ozuqa oladi. Tasvir ba‘zan bizni aldasa ham uning ustunlik jihati to‘g‘ridan-to‘g‘ri dilimiz muzliklarini eritadi. Shuning uchun rejissyorlar o‘z kartinalarini yaratishda tasviriy san‘atga murojaat qilishadi. Quyida bir necha misollar:

Frida Kalo “Singan saf” 1944 – Lyuk Besson “5-element” 1997

Salvador Dali “Fillar” 1948 - Jorj Miller “Telba Maks:G‘azab yo‘li” 2015

Rene Magrit “Pereriyadagi qasr” 1959 – Jeyms Kemeron “Avatar” 2009

Vasiliy Vereshagin “Urush apofeozi” 1871 - “Hayot-mamot” 2015

Yuqorida ta‘kidlanganidek rassomlik bu eng qadimiy san‘at. Rassom esa eng keksa kuzatuvchidir. U tabiat, inson va borliqni kuzatib, unga taqlidan o‘z asarini yaratadi. Uning chizgan asarida qo‘llangan har bir detal negizidan uzoqlashmagan, aksincha yaratilishidagi sifatdan ilhomlanib yangi ma‘no kasb etadi. Anor mevasining tasviriy san‘atda oila, sevgi-muhabbat ramzini olishi zotan tabiat bergan jihatlarni yana bir karra eslatishdek ko‘rinadi. Zero eng buyuk musavvir bu – Yaratgan hisoblanadi. Rassomlar asarlarini chizishda nafaqat qanday tasvirlashni, balki tomoshabin uni qanday “o‘qish”ni ham o‘ylaydi.

Bilasizmi inson ko‘zi chapdan o‘ngga qarab tasvirni ko‘radi. Buning aslo yozuvga aloqasi yo‘q. Buni yaxshi o‘rgangan o‘z davrining buyuk rassomlari, Leonardo Davinchi dan tortib Salvador Daligacha unumli foydanib, o‘z kartinalaridagi qahramonlarini joylashtirgan. Davinching mashhur asari “Maxfiy tun” olsak. U yerda tasvirlangan 13 ta insonni har biri turlicha plastika va harakterda o‘tiribdi. Eng asosiysi ularni tomosha qilganingizda chapdan o‘ngga qarab ko‘zdan kechirasiz. Buni beixtiyor qilasiz, agar siz teskari, o‘ngdan chapga qarab kuzatsangiz, qandaydir og‘irlikni his qilib, nigohingiz joyida qotib qoladi. Avvalo bunga sabab odam anatomiyasi bo‘lsa, ikkinchi sabab rassom kartinani chizishda insonning aynan shu jihatini inobatga olgan holda shunday tasviriy yechim qilganida. Bugungi kun rejissyorlarni qiynayotgan narsa ham aynan shu, kadrda tasviriy yechim bu filmning muvaqqiyatli chiqishida eng katta omil hisoblanadi. Shuning uchun Stenli Kubrikdan tortib Kemeron filmlarida mashhur tasviriy san‘at asarlariga ishoralarni ko‘ramiz. Chunki u yerda tasviriy yechim borasida ortiqcha bosh qotirishga hojat yo‘q. Rassom allaqachon buni qilib qo‘ygan. Lekin bunda rejissyorlarni tayyorga ayyorlikda ayblash xato bo‘ladi. Zero haqiqiy san‘at ilhom berib, yangi san‘atni dunyoga keltiradi.

Asosiysi san‘at insonning qalbida tinchlikparvarlik, insonparvarlik, bag‘rikenglik kabi hislatlarni uyg‘otishidir. Chunki aynan u tiriklikning inson bo‘lib yashab qolishida eng katta omillardan biridir. Buyuk qozoq adibi Abay:

“Kuch, Aql va Yurak qay birimiz insonga ko‘proq kerakmiz, deya bahslashib qolishibdi. Ular bir fikrga kelisha olmasliklariga amin bo‘lib, bu masalani yechish uchun yordam so‘rab Bilimga murojaat etishibdi.

Sen, Aql, ko‘pqirrali va turli qiyofalisan. Yurak sening har bir qaroring ortidan ergasha olmaydi. U yaxshi fikringni ma‘qullaydi va jon deb uni bajarishga harakat qiladi. Yomon niyatingni esa, umuman qabul qilmaydi va buning uchun nafratlanib seni uyidan quvib chiqaradi.

Sen esa, Kuch, qudratli va cho‘rtkesarsan. Yurak seni o‘z erkingga qo‘ymaydi. Yaxshilik uchun seni ayamay ishlatadi. Yomonlik uchun ishlamoqchi bo‘lsang, yo‘lingni to‘sadi.

Barchangiz boshingizni bir yerga qo‘shib, birlashingiz va yurak amriga bo‘ysuningiz. Barchangiz bitta odamda mujassam bo‘lsangiz, yurak yo‘lboshchi bo‘ladi.” – shunday yozgan edi.

Inson aqli buyul kashfiyotlar qildi, ammo ularning orasida millionlab insonlarni qirib yuboradigan bombani ham u yaratdi. Inson kuchi og‘ir sinovlarga qarshi tura oldi, afsuski ko‘p urushlarni bosh sababchi ham u hisoblanadi. Shuning uchun inson qalbi hamisha go‘zallikka, san‘atga oshufta bo‘lsa u buzg‘unchilik emas, bunyodkorlikni amalga oshiradi. Buning uchun ta‘lim zarur. Chunki Aql, Kuch va Yurak o‘rtasidagi bahsni aynan bilim hal qildi. O‘zbek xalqining ma‘rifatparvari Abdulla Avloniyning:

“Tarbiya(ta‘lim) biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir” - degan chuqur ma‘noli so‘zlari naqadar haqiqat ekanini bugun, har qachongidan ham yaxshi anglaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

Ўзбекистон республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Кино, телевидение ва радио режиссёрлиги” кафедраси. САЙИД-АКМАЛ РАСУЛОВ – “РЕЖИССУРА ВА ТАСВИР НАЗАРИЯСИ” ТОШКЕНТ 2021